

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Os nossos genes são importantes para a cooperação?

Colaboração Ciência Aberta¹

28 de Outubro de 2023

Resumo

Este é um artigo de divulgação científica em que discutimos, a partir de [1], como nossos genes interferem na cooperação social, em pesquisas feitas com ratos.

palavras-chave: genes, cooperação social

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/mja8c/download>

<https://zenodo.org/record/10050481>

Preâmbulo

1. Este artigo foi elaborado a partir de [1], seguindo as diretrizes da licença *Creative Commons* [2].
2. A referência [1], em português, pode ser lida em <https://bit.ly/3sdVyov>.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

[1,2]

Glossário

3. **Cooperação social:** Habilidade de coordenar e compartilhar ações em direção a um objetivo mútuo.
4. **Autismo:** Transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades com linguagem, comunicação e outras habilidades sociais.
5. **Modelo animal:** Utilização de animais para induzir comportamentos normais ou anormais observados em humanos, com o objetivo de melhor compreender possíveis tratamentos.
6. **Genes:** Compostos de nucleotídeos que definem as características individuais de cada ser vivo.
7. **Hereditariedade:** Transmissão de características dos pais para os descendentes por meio dos genes.

Introdução

8. A cooperação social é um estado em que indivíduos trabalham conjuntamente em uma atividade compartilhada da qual ambos se beneficiam, sendo que o sucesso de cada um depende da contribuição do outro.
9. Considere, por exemplo, um jogo de basquete, no qual todos os membros da equipe fazem um esforço conjunto e cooperam para vencer a partida.
10. Para investigar essa forma de cooperação social em ambiente de laboratório, pesquisadores recorreram ao uso de ratos. Desenvolveu-se um labirinto especial em que dois ratos devem coordenar seus movimentos como uma dupla, percorrendo juntos as diversas seções do labirinto (Fig. 1).
11. A partir deste labirinto, constatou-se que os genes do rato são mais determinantes do que o seu ambiente na definição do seu nível de cooperação social.

A importância da cooperação social

12. A cooperação social é definida como uma atividade compartilhada na qual os colaboradores se beneficiam não por causa de seu próprio comportamento, mas devido aos esforços conjuntos de todos os envolvidos.
13. Os colaboradores agem em consonância uns com os outros, visando a realização de um objetivo comum.
14. Na cooperação social, qualquer recompensa obtida beneficia todos os colaboradores; no entanto, se o grupo fracassar, o insucesso também é compartilhado.
15. O princípio subjacente à cooperação social parece ser: “nossa força reside em nossa unidade”.

16. A cooperação social é vital para a sociedade humana e manifesta-se em atividades cotidianas, como brincadeiras coletivas e trabalhos escolares em grupo [3].
17. A cooperação social é uma ação complexa que requer habilidades intelectuais.
18. Perturbações na cooperação social podem ocorrer quando um indivíduo apresenta distúrbios, como, por exemplo, o autismo. Portanto, é crucial que os cientistas estudem o papel do cérebro na cooperação social.
19. Estudar habilidades como a cooperação social em seres humanos pode ser desafiador, dado que os humanos têm uma longa expectativa de vida e a realização de estudos longitudinais é tanto complicada quanto dispendiosa.
20. Em contraste, cada mês na vida dos ratos é aproximadamente equivalente a 30 meses humanos.
21. Além disso, 96% dos genes dos ratos são semelhantes aos genes humanos. Ratos e humanos compartilham muitos comportamentos e seus cérebros também são bastante parecidos.
22. Essas características fazem dos ratos um bom modelo animal para estudar questões que seriam muito difíceis de investigar diretamente em humanos.

Como incentivamos os ratos a cooperar?

23. Ao longo dos anos, os cientistas têm achado difícil criar um bom modelo animal para estudar a cooperação social – principalmente porque não conseguiram fazer com que os animais estudados, incluindo chimpanzés, elefantes, corvos e certos roedores, cooperassem entre si.

24. Portanto, o primeiro desafio foi criar um modelo com ratos que ensinasse a cooperação social e incluísse uma forma de medir essa cooperação.
25. Criou-se um labirinto único que exige cooperação social. Este labirinto é totalmente automatizado e monitorado por videovigilância. Nele, os dois ratos participantes recebem uma recompensa igual ao se moverem de forma coordenada pelas diversas seções do labirinto.
26. O labirinto é feito de uma caixa plástica preta dividida em dois caminhos por uma divisória transparente com pequenos orifícios, para que os dois ratos possam se comunicar sem contato físico (Fig. 1).
27. Os ratos precisam utilizar a cooperação social para se moverem de forma coordenada desde o início até o final do percurso do labirinto (ou seja, da zona virtual A–C).
28. Ao chegarem ao final, bombas são ativadas automaticamente, fornecendo aos ratos quantidades iguais de um líquido açucarado como recompensa.
29. Para obterem novas recompensas, os ratos devem repetir seus movimentos coordenados pelo labirinto. Eles praticam por 15 minutos diariamente, durante um período de 18 dias. O número de recompensas que um par de ratos recebe durante os 15 minutos de prática diária serve como uma medida da sua cooperação social para os pesquisadores [3].

Os achados iniciais

30. Diversas descobertas interessantes emergiram deste experimento, conforme mostrado na Fig. 1. Primeiramente, observou-se que pares de ratos obtiveram um número maior de recompensas em comparação com um único rato isolado no labirinto, indicando que a cooperação social serve como um forte motivador.

Figura 1: Desenvolveu-se um labirinto para avaliar a cooperação social entre pares de ratos. As duplas foram treinadas gradualmente ao longo de 18 dias para coordenar seus movimentos através de três zonas virtuais do labirinto (A–C). O deslocamento coordenado pelas zonas resultou em uma recompensa de líquido açucarado para ambos os ratos. O número de recompensas obtidas foi registrado durante 15 minutos de prática em cada um dos 18 dias [1].

31. Também constatamos que a redução da doçura da solução de recompensa não afetou o número de recompensas obtidas pelos ratos.
32. Essa observação sugere que os ratos foram motivados mais pela recompensa social do que pela recompensa açucarada. Adicionalmente, verificamos que as fêmeas obtiveram mais recompensas que os machos, indicando uma maior eficácia na cooperação.
33. Além disso, quando ratos machos e fêmeas foram pareados no labirinto, alcançaram um número maior de recompensas em comparação com pares compostos apenas por machos, o que sugere que a presença da fêmea potencializa a cooperação social do macho.

Cooperação Social: Genes ou Meio Ambiente?

34. Você já ouviu o termo “natureza versus criação?”
35. Esta expressão descreve um debate de longa data no mundo científico sobre se os comportamentos humanos são mais determinados por nossos genes (natureza) ou pelo ambiente em que vivemos (criação) [4, 5].
36. Nossos genes, herdados de nossos pais, podem influenciar o desenvolvimento e a organização do cérebro, o que pode, por sua vez, afetar nosso comportamento.
37. Por outro lado, fatores externos do ambiente, como exposição ao estresse e o nível de apoio social que uma pessoa recebe, também podem influenciar o comportamento.
38. Assim, na próxima fase de nossa pesquisa, queremos investigar se a cooperação social em ratos é determinada por genes que podem ser transmitidos à prole.
39. Para fazer isso, criaram-se dois grupos de ratos.

40. Um grupo consistiu de ratos que demonstraram alta cooperação social, e o outro, de ratos que mostraram baixa cooperação social.
41. Como esses subgrupos são formados?
42. Começou-se com fêmeas e machos adultos treinados no labirinto de cooperação por 18 dias consecutivos.
43. O desempenho dessa geração foi analisado, e os ratos foram categorizados em grupos de alto ou baixo desempenho com base no número médio de recompensas obtidas.
44. Machos e fêmeas do grupo de alto desempenho foram acasalados entre si, assim como machos e fêmeas do grupo de baixo desempenho.
45. A prole de ambos os grupos também foi treinada no labirinto de cooperação social e categorizada em grupos de alto e baixo desempenho.
46. A seleção dos grupos de alto e baixo desempenho continuou dessa forma por dez gerações (Fig. 2).
47. A partir da quarta geração, observou-se uma clara diferença entre os grupos de alto e baixo desempenho, com a cooperação social aumentando gradativamente nos grupos de alto desempenho ao longo das gerações.
48. Os grupos de baixo desempenho mantiveram seu nível inicial de desempenho (veja <https://youtu.be/7Zc5jNzhIjo>).
49. Para assegurar que essa diferença em cooperação social fosse devida aos genes dos ratos, examinou-se o número de recompensas obtidas pelos grupos de alto e baixo desempenho no primeiro dia de teste para cada geração.
50. O número de recompensas obtidas no primeiro dia deveria ser influenciado apenas pelos genes herdados pelos ratos, já que eles não tiveram experiência prévia em resolver o labirinto através da cooperação social.

Figura 2: Ratos machos e fêmeas foram divididos em dois subgrupos (alto desempenho e baixo desempenho) de acordo com o número médio de recompensas que receberam. Machos e fêmeas do mesmo grupo foram acasalados, e a sua prole foi testada no labirinto ao longo de dez gerações (F1–F10). No total, examinou-se 1.052 ratos [1].

51. Constatou-se que, ao longo do experimento, as novas gerações de alto desempenho aumentaram gradativamente o nível de cooperação social medido no primeiro dia, enquanto as novas gerações de baixo desempenho apresentaram uma diminuição (Fig. 3).

Figura 3: O gráfico acima ilustra que, ao comparar o desempenho no primeiro dia das novas gerações de alto e baixo rendimento, notamos que os grupos de alto rendimento continuaram a melhorar gradativamente, enquanto os de baixo rendimento mantiveram um declínio em seu desempenho. Essa observação reforça a ideia de que a cooperação social é influenciada por genes herdados dos pais, em vez de ser aprendida através do ambiente [1].

52. Esse resultado respalda fortemente nossa hipótese de que a cooperação social é regulada por genes transmitidos pelos pais, e não é resultado de fatores ambientais.

Considerações Finais

53. O estudo demonstrou que as ferramentas de pesquisa apropriadas e modelos animais podem ser eficazmente utilizados para ajudar os cientistas a compreender o comportamento social.
54. Através de nossos estudos iniciais, descobriu-se que a cooperação social pode ser medida em um modelo com ratos e que a interação social é mais recompensadora do que a recompensa à base de açúcar.
55. Os ratos foram separados em subgrupos de alto e baixo desempenho em relação à sua cooperação social.
56. Ao criar ratos dentro desses grupos ao longo de várias gerações, a cooperação social foi influenciada pela natureza (genes), e não pela criação (ambiente).
57. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para um melhor entendimento da cooperação social em seres humanos.
58. Adicionalmente, almeja-se que tal conhecimento auxilie no estudo de distúrbios complexos, como o autismo, nos quais a cooperação social é frequentemente comprometida.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [6, 7]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [8].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/mja8c>

<https://zenodo.org/record/10050481>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Avital A and Aga-Mizrachi S (2022) “Are Our Genes Important for Cooperation?.” *Front. Young Minds*. 10:751592.
<https://bit.ly/3SieyN5>
- [2] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Tomasello, Michael, and Amrisha Vaish. “Origins of human cooperation and morality.” *Annual Review of Psychology* 64 (2013): 231-255.
- [4] Avital, Avi, Shlomit Aga-Mizrachi, and Salman Zubedat. “Evidence for social cooperation in rodents by automated maze.” *Scientific Reports* 6.1 (2016): 29517.
- [5] Moore, David S. *The Dependent Gene: The Fallacy of ‘Nature vs. Nurture.’* Macmillan, 2003.
- [6] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [7] <https://zenodo.org/record/10050481>

- [8] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Ciência Aberta

Sara da Costa Barbosa¹

(autora principal, sarabarbosa120@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0002-6939-0970>

Matheus Pereira Lobo¹

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Laís Cristina Corrêa Chaves¹

<https://orcid.org/0000-0003-4363-2780>

¹Universidade Federal do Norte Tocantins (Brasil)